

Los valores y el mundo real que vivimos: grupos de reflexión y de difusión de los valores

Andrés Recasens Salvo

Introducción

Antes que el hombre siga pretendiendo alcanzar el mundo que ha buscado y esperado por milenios, en la creencia y con la esperanza que él es realmente el hombre a quien le cabe esperarlo, sin embargo, es conveniente que realice una reflexión previa acerca del estado actual del mundo y resuelva el profundo contraste entre lo que vive y los valores que han exigido las grandes religiones en los últimos milenios, como el ejemplo de destacados hombres como Albert Schweitzer, quien trabajó como misionero médico en Gabón, África, y desde 1913 dedicó su vida al tratamiento de la Lepra en esa región, donde falleció el 4 de septiembre de 1965. Y siglos antes San Francisco de Asís, que regresa enfermo por la guerra, y vuelve, como hijo de un rico mercader, a la riqueza y a una lujosa existencia. Se despoja de todo compromiso hacia la riqueza y el poder que ésta favorece, deja sus ropas espléndidas y sus joyas, se pone la vestimenta de un pobre y a pie desnudo camina hacia las ruinas de la iglesia de San Damián en pleno invierno, vive en ella y comienza a restaurarla con sus propias manos y fuerzas, personificando una revolución espiritual en la iglesia de su tiempo y propuesto así un modo de vida en la pobreza.

Ningún mundo se puede alcanzar, ya sea utópico o escatológico si no se es capaz de erradicar del mundo dos males que, al parecer, se han escapado de las manos del hombre y se desarrollan de manera exponencial: uno, el hambre, que es el resultado de la extrema pobreza cuando alcanza el límite de la miseria social; atentando en contra del mandato de caridad. Y el otro, la guerra, que vulnera el mandato expreso de «no matarás». Ambos males pertenecen a dos de los cuatro jinetes del Apocalipsis de San Juan, y parecen ser su vanguardia.

El hambre en el mundo se enmarca en la más absoluta desolación. La FAO informó que “cada seis segundos un niño muere de hambre en el mundo.”¹ Hay una general resistencia a asumir como algo real la magnitud y lo inhumano de esta tragedia, y se enmascara bajo números y estadísticas para tornarlo invisible. De tal forma que la imagen se transforma en algo así como una llave mal cerrada que gotea de manera intermitente. Así no se ven los rostros macilentos, como tampoco se escuchan los lloros ni se palpa esa piel que es el único sostén de los huesos que se agolpan contra ella.

A pesar de que este informe de la FAO es de un tiempo atrás, hoy en día sucede algo aún peor que no ennoblece en absoluto a este mundo, con el título *Gaza: se acaba el tiempo para los niños que mueren de hambre* la directora de UNICEF, Catherine Russell, alerta: “Niños, niñas y bebés visiblemente demacrados están muriendo de desnutrición en Gaza. Necesitamos un acceso humanitario inmediato, seguro y sin obstáculos para ampliar la distribución de alimentos, productos nutricionales, agua y medicamentos. De lo contrario, muchísimos padres y madres tendrán que seguir enfrentándose a su peor pesadilla, con la impotencia de no poder salvar a un hijo o hija hambriento de una situación que podríamos impedir”.²

A lo anterior no han sido capaces de atender los directivos del gobierno de Israel. ¿Acaso el Dios Yahvé ha sido erradicado de Israel? No es esta la primera vez que sucede. En la travesía por el desierto, guiados por Moisés, el pueblo de Israel renuncia a su Dios y lo cambia por el becerro de oro. Hay un mandato dentro del decálogo que entrega Yahvé a Moisés para que lo cumpla su pueblo, que es el *no matarás*, que se ve exacerbado actualmente en Gaza. ¿Acaso el sacerdocio que debiera cuidar que se cumplan los mandamientos entregados por Yahvé a Moisés han dejado de cumplir su misión? Los crímenes de guerra en Gaza ocurren libremente, sin restricción alguna.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra el comandante de Hamas Mohammed Mohammed Deif (presuntamente

¹ Véase Recasens, A. (2020). *Un mundo nuevo*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4032946>

² www.unicef.es/noticia/gaza-se-acaba-el-tiempo-para-los-ninos-que-mueren-de-hambre

muerto), por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la conflagración entre Israel y Hamas iniciada el 7 de octubre de 2023.³

De otra parte, en la guerra, aunque parezca inaudito por lo vergonzoso que resulta, no existe una reglamentación jurídicamente vinculante a nivel internacional que resguarde a la población civil de la guerra aérea ni de las armas atómicas; desprotegidos están en el interior de sus hogares y hospitales los ancianos, mujeres y hombres, jóvenes y niños, mujeres embarazadas y recién nacidos, no combatientes, en cualquier conflicto armado en el mundo.⁴ En 1950, el CICR, con valentía, hacía notar la imposibilidad de proporcionar protección alguna contra la bomba atómica en el radio de acción de esa arma. Lo que sorprende es que cinco años después de Hiroshima y de Nagasaki, las normas relativas a los bombardeos aéreos todavía datan de la época de los dirigibles, esto es, de los acuerdos de la Segunda Conferencia Internacional de la Paz, de 1907.

Finalmente, en este siglo, que predecíamos como un nuevo siglo de las luces donde predominaban el conocimiento, la paz y el bienestar, lo que se inicia realmente es ya no la guerra común y corriente, sino que es reemplazada por la matanza, simple y llanamente. Cuando el primer ministro de Israel manifiesta frente a todo el mundo “voy a arrasarlo con Hamas”, lo que está anunciando es que el conflicto no va a ser la guerra, sino la matanza simple y llanamente. Sálvense los ancianos y los niños.

Hay un aspecto que es necesario aclarar y que tiene que ver con la declaración del presidente de Estados Unidos Donald Trump en la Asamblea General de la Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025, quien describió el creciente impulso a una solución de dos Estados al conflicto de Medio Oriente como una “recompensa” para Hamas, y volvió a pedir un alto el fuego y el fin del conflicto en Gaza. “Como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente a un Estado palestino. La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamas por sus atrocidades”, declaró Trump.

³ La corte penal internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad <https://news.un.org/es/story/2024/11/1534501>

⁴ Bugnion, F. (2001). El derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. *Revista Internacional de la Cruz Roja*, (844), 901-922.

Las declaraciones de Trump responden directamente al anuncio de varios países europeos sobre el reconocimiento de un Estado Palestino durante la cumbre en la Asamblea General de la ONU. Esta medida, en gran medida simbólica, profundizó el aislamiento internacional de Israel y no cuenta con el apoyo de Estados Unidos.⁵

Lamentablemente el señor presidente no tiene la información correcta, pues, en honor a la verdad, estimo necesario liberar al grupo Hamas de la tilde de terrorista, pues no es más que una estrategia comunicacional para denigrarlos. La ocupación israelí de Cisjordania comenzó el 7 de junio de 1967, mientras que el grupo Hamas logra constituirse en defensa de esa ocupación 20 años después, en el año 1987. El grupo Hamas no es terrorista, sino que obedece a lo que podría llamarse el mandato del sagrado libro del Corán que establece dos tipos de yihad, la primera, la lucha que el creyente establece consigo mismo para no desviarse de lo que manda Mahoma y, la segunda, que es el derecho a defenderse cuando el creyente es atropellado en su hogar, en su fe u ocupan su territorio, que es precisamente lo que hace Israel con Cisjordania y lo que está tratando de hacer ahora en la franja de Gaza. Para despejar dudas me permito transcribir del sagrado libro del Corán el *Surah 22*, versículos 39-41: “se afirma que Al-lah defiende a los creyentes amenazados y les permite *combatir* a quienes los perjudiquen injustamente y usurpen sus hogares”. Por lo tanto, no corresponde aplicar el término *yihadista* a cualquier grupo que se estime presuntamente como terrorista, tal como lo hacen repetidamente los medios de comunicación occidentales. Eso no hace más que trivializar el concepto coránico.⁶

⁵ Discurso de Trump en la ONU: de la lucha contra los narcotraficantes "de Venezuela" a las advertencias por la migración <https://cnnespanol.cnn.com/2025/09/23/eeuu/asamblea-general-onu-trump-trax>

⁶ Recasens, A. (2024). *Los valores. Volvamos a ser humanos*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12774876>

1. Reitero un mosaico que evidencia la necesidad de la formación de grupos de reflexión y difusión de los valores

1.1 El libro de los muertos

Del Libro de los Muertos egipcio (aproximadamente 1550 a.C) he seleccionado del texto: *La confesión negativa y la alocución a los dioses de ultratumba*. En este libro aparecen mencionados los contravalores de los cuales se pueden deducir los valores que se estimaban como correctos y deseables de cumplir en esa época. Todas las reglas que figuran en el libro, en las cuales subyacen valores, estaban sujetas a sanciones positivas o negativas en el «más allá» según fueran observadas o trasgredidas:⁷

“No he causado sufrimiento a los hombres. No he empleado la violencia con mis parientes. No he sustituido la Injusticia a la Justicia. No he frecuentado a los malos. No he cometido crímenes. No he hecho trabajar en mi provecho con exceso. No he intrigado por ambición. No he maltratado a mis servidores. No he blasfemado de los dioses. No he privado al indigente de su subsistencia. No he cometido actos execrados por los dioses. No he permitido que un servidor fuese maltratado por su amo. No he hecho sufrir a otro. No he provocado el hambre. No he hecho llorar a los hombres, mis semejantes. No he matado ni ordenado matar. No he provocado enfermedades entre los hombres. No me he apoderado de las ofrendas destinadas a los Espíritus santificados. No he cometido acciones vergonzosas en el recinto sacrosanto de los templos. No he tratado de aumentar mis dominios empleando medios ilícitos, ni de usurpar los campos de otro. No he manipulado los pesos de la balanza ni su astil. No he quitado la leche de la boca del niño. No me he apoderado del ganado en los prados. No he pescado peces con cadáveres de peces. No he obstruido las aguas cuando debían correr. No he deshecho las presas puestas al paso de las aguas corrientes. No he apagado la llama de un fuego que debía de arder. No me he apoderado del ganado perteneciente a los templos de los dioses. No he impedido a un dios el manifestarse. ¡Soy puro! ¡Soy puro! ¡Soy puro!”

⁷ Álvarez, J. (1979). *El libro de los muertos*. Editorial Veron. También Godoy, G. (1965). *Historia del cercano oriente antiguo*. Editorial Universitaria.

Es evidente que el cumplimiento a los valores citados en el Libro de los Muertos bastaría por sí mismo para gozar de un mundo justo y de paz.

Podemos nombrar algunos valores que en nuestra época aún persisten: justicia, amor, amistad, paz, libertad, respeto, confianza, honestidad, equidad, tolerancia, entre otros, y que pueden ser contrastados con los del Libro de los Muertos, pero que lentamente han estado siendo olvidados.

En pleno Siglo XXI, en Chile, en la región de O'Higgins, un matrimonio “compró y esclavizó” a una niña boliviana de ocho años a su abuela por US\$ 350. El fiscal de Rengo, Osvaldo Yáñez, dijo en un reportaje de T13 que la víctima de esclavitud infantil fue sometida a duros castigos: “se le privaba de comida, se le golpeaba o derechamente la tiraban a dormir a la intemperie”⁸.

En lo que se refiere al valor de respeto y amor hacia la naturaleza, que encontramos en las normas que establecían las relaciones del hombre con la naturaleza en los egipcios, hago notar que el pueblo hebreo vivió esta tradición directamente durante cinco siglos, desde la llegada de José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, en el año 1700 a.C., hasta el Éxodo con Moisés en el año 1200 a.C., ambas fechas aproximadas. Intuyo que Moisés entregó a su pueblo las leyes con las reglas que establecían las relaciones de los hombres entre sí y la de éstos con Dios, pero no aquellas que regulaban las relaciones con la naturaleza. Posiblemente, porque durante la travesía por el desierto no eran necesarias y sí eran fundamentales las otras para mantener la cohesión de su pueblo y su devoción a Yahveh. Por otra parte, el hambre y las privaciones de todo tipo que sufrieron, debieron hacer imperativo el convertirse en depredadores de cuanto encontraban a su paso. No es aventurado pensar, entonces, que el hilo que podría habernos conectado con la cosmovisión del Cercano Oriente Antiguo y habernos hecho herederos de una conciencia ecológica, se cortó en el paso del Mar Rojo, hace cerca de 3.200 años antes de ahora.⁹

⁸ Diario El País. 10 de abril 2025.

⁹ Recasens, A. (1983). Medio ambiente y eco desarrollo. *Revista del Instituto de Investigaciones del Medio Ambiente*. Universidad de Talca.

1.2 La amistad como valor

El valor de la amistad se puede ver en el primer poema escrito de la humanidad, el poema de Gilgamesh. Es la primera obra de este género, de acuerdo con los datos conocidos hasta la fecha. Se conoce en fragmentos babilónicos, hititas, acádicos y hurritas. Según Pritchard, la más antigua de éstas es la versión acádica que se remonta al segundo milenio a.C., presumiéndose que podría ser anterior la relación entre Gilgamesh y Enquidu, cuya amistad es más bien tempestuosa, pero rica en afecto, lealtad y sacrificio¹⁰. La amistad es un valor similar al del amor, en el sentido en que lo he estado tratando hasta ahora. El culto a la amistad se puede encontrar tanto en los primeros poemas y epopeyas de la humanidad, como en las actuales aulas, vecindarios y entornos del mundo donde nace y renace la relación afectiva fundada en la lealtad, la solidaridad y la sinceridad mutuas. Si bien en la filosofía y en la epopeya de la antigüedad clásica el culto a la amistad se ejemplifica con la relación cultivada entre dos varones, la amistad como valor se expresa sin distinción de edades ni de géneros, tal vez con matices y honduras diferentes al interior de cada uno¹¹.

Tomaré en esta parte algunas ideas expresadas por Aristóteles en su *Ética Nicomaquea*¹², las que me serán útiles para dar tres ejemplos de amistad en tres períodos distintos de la antigüedad y que se expresan en tres contextos diferentes: Gilgamesh y Enquidu, el poema sumerio del siglo XX a.C.; Aquiles y Patroclo, héroes de la *Ilíada*, cuyo tema se presume que data del siglo VIII a.C.; y David y Jonatán, relato en el libro bíblico de Samuel, quienes vivieron en el siglo X a.C. Las fechas se dan en los dos primeros casos como aproximadas.

1.3 Otros ejemplos

El 5 de mayo de 1821 muere Napoleón Bonaparte, después de haber desbastado a Europa y sembrado de cadáveres las nieves de Rusia. Tres años después en 1824, Beethoven viejo y sordo ofrece al mundo una de sus más bellas sinfonías, la N°9, que en la parte coral utiliza los versos del poeta alemán Friedrich Schiller, que son un llamado a la hermandad de los hombres:

¹⁰ Recasens, A. Los valores. Op. Cit.

¹¹ Op.cit

¹² Aristóteles. (1967). *Obras completas*. Aguilar Ediciones.

“¡Oh, amigos, cesad esos ásperos cantos!
Entonemos, otros más agradables y
llenos de alegría...
Quien haya alcanzado la fortuna
de poseer la amistad de un amigo, quien
haya conquistado a una mujer deleitable
una su júbilo al nuestro.
Si, quien pueda llamar suya aunque solo sea
a un alma sobre la faz de la Tierra.
Y quien no pueda hacerlo,
que se aleje llorando de esta hermandad...
¡Abrazaos, criaturas innumerables!
¡Que ese beso alcance al mundo entero!...
¡Alegría, hermosa chispa de los dioses
hija del Elíseo!
¡Ebrios de ardor penetramos,
diosa celeste, en tu santuario!
Tu hechizo vuelve a unir
lo que el mundo había separado,
todos los hombres se vuelven hermanos
allí donde se posa tu ala suave”¹³

Por otra parte, el día D, el 6 de junio de 1944, el general Dwight Eisenhower junto con los generales Aliados, ordenó la invasión a Normandía. En su obra *El día D y la batalla de Normandía*, Anthony Beevor relata, con escalofriante detalle, la ferocidad y la violencia de los combates que siguieron al desembarco, el cual sembró de cadáveres de jóvenes aliados la playa que se quería conquistar, que compara con los del frente del Este. En apenas tres meses, entre heridos y muertos, norteamericanos, británicos y canadienses perdieron 220.000 soldados; y los alemanes, 240.000 soldados. La victoria aliada costó unos 100.000 muertos por ambos bandos, sin contar los heridos y mutilados y los enormes traumas psicológicos que la batalla causó entre las tropas. Los franceses no sufrieron menos castigo. Durante la batalla de Normandía hubo 20.000 muertos entre la población civil (sólo en el día D perecieron 3.000), a los que cabe añadir los 15.000 que murieron en los bombardeos preparatorios durante los cinco meses previos al desembarco.

¹³ Schiller, F. (1786). *Oda a la alegría*.

1.4 Lo que se sabe de las antenas 5G

Con el título: “Chile es digital: 5G roza los 4 millones de dispositivos y conexiones satelitales al hogar crecieron un 88% en un año”. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile entrega las siguientes cifras: en Chile existen 26,7 millones de teléfonos móviles y 4,5 millones de conexiones a Internet fijo. Un importante aumento en la conectividad digital y satelital que muestra el país. Esto de acuerdo con números entregados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, correspondientes a las series estadísticas a diciembre de 2023. Las cifras muestran que las conexiones a 5G alcanzan los 3,8 millones mostrando un crecimiento de 88,5% frente a diciembre de 2022, lo que refleja la rápida adopción de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios chilenos. Los números proporcionados por Subtel también evidencian un crecimiento sostenido en las conexiones satelitales residenciales, las que crecieron 88,4% en los últimos 12 meses y 163% en lo que va del gobierno actual. En el caso de las conexiones a Internet fijo, estas crecieron 1,4%, alcanzando los 4,5 millones de conexiones.¹⁴

¿Qué es la radiación y de qué manera nos exponemos a ella? ¿Cómo puede afectar la radiación a la salud? La exposición excesiva a la radiación de los tejidos y órganos vivos puede dañarlos, en función de la cantidad o dosis de radiación recibida. El alcance de los posibles perjuicios depende de varios factores, entre ellos: el tipo de radiación, la sensibilidad de los tejidos y órganos afectados, la vía y la duración de la exposición, los isótopos radiactivos implicados; y las características de la persona expuesta (por ejemplo, su edad, su género y la existencia de problemas de salud).

El riesgo de que la radiación afecte a la salud depende de la dosis recibida: cuanto mayor sea esta, mayor es el riesgo. Si la dosis de radiación es baja o se reparte en un periodo prolongado, el riesgo será mucho menor porque el organismo podrá reparar el daño infligido a las células y moléculas.¹⁵

¹⁴ Chile es digital: 5G roza los 4 millones de dispositivos y conexiones satelitales al hogar crecieron un 88% en un año. <https://www.subtel.gob.cl/chile-es-digital-5g-roza-los-4-millones-de-dispositivos-y-conexiones-satelitales-al-hogar-crecieron-un-88-en-un-ano/>

¹⁵ Radiación y salud. <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/radiation-and-health>

Paralelamente a esta información entregada por la Organización Mundial de la Salud, la revista GAIA, publicada el 17 de septiembre del año 2019, ofrece una información que la respalda, titulado su artículo de manera dramática: *Riesgos para la salud del 5G; la guerra entre la tecnología y los seres humanos*, que informa que más de 180 científicos y médicos en casi 40 países están advirtiendo al mundo sobre los riesgos para la salud que presenta la tecnología 5G. La respuesta de los científicos a “la resolución 1815 del consejo de Europa” lo explica de manera sucinta: “nosotros los científicos abajo firmantes, recomendamos una moratoria en el despliegue de la quinta generación del 5G, hasta que los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente hayan sido completamente investigados por científicos independientes de la industria. Porque la tecnología 5G aumentara sustancialmente la exposición a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (RF-EMF)”. Las ciudades de Bruselas y Ginebra incluso bloquearon las pruebas y prohibieron las actualizaciones a 5G debido a esta preocupación existente entre los científicos. Debíamos preocuparnos de que los humanos, los animales y el medio ambiente hayan estado en riesgo durante años. Si bien el 4G era lo suficientemente malo, el 5G eleva el juego a un nivel completamente nuevo con velocidades de hasta 20 a 30 veces más rápida.

En Chile el prestigiado médico investigador Andrés Tchernitchin Varlamov, quien es presentado como una eminencia en medicina, con un amplio conocimiento sobre las repercusiones para la salud que causa la radiación electromagnética, en una entrevista publicada el 17 de mayo del año 2014 emitida por el canal de televisión de la Universidad de Concepción expresa lo siguiente: “El estar cerca de las antenas emisoras de radiación produce una serie de enfermedades, sobre todo tipos de cáncer, y que la mortalidad aumenta según se ha demostrado en varias ciudades del país y además produce algunas enfermedades neuroconductuales y existen sospechas con bastantes fundamentos que las antenas pueden favorecer o acelerar el Alzheimer. Hubo varias ocasiones donde me tocó hablar frente a varios senadores y diputados, en donde hicimos proposiciones concretas. Ahora la ley salió bastante aceptable, por el momento, pero después apareció lo que muchos llaman la letra chica, donde aparecieron zonas sensibles y no sensibles, siendo que la legislación debería ser para todos, ya que la radiación puede provocar cáncer de mama, leucemia, linfomas o Alzheimer, sin distinción en el emplazamiento de la antena”. En el canal mencionado se

refieren a la preocupación por la instalación de 47 antenas en la ciudad de Concepción, Chile, lo que tiene preocupado a los vecinos, incluso el barrio universitario donde se piensa instalar una antena de telefonía (radiación) a pocas cuadras de la Universidad de Concepción.¹⁶

No es aventurado culpar a la 5G de una menor reacción a las injusticias del poder y que las noticias sobre el horror de una guerra se acepten como un acontecimiento menor y que se olvida rápidamente. Cabe preguntarse si la colocación de las antenas 5G es pareja en los países del mundo o son mayoritariamente reforzadas en ciertas partes de las ciudades que se estimen conflictivas.

1.5 Tipos de servidumbre

En mi país, particularmente en la ciudad de Concepción, cuando uno llamaba a un lustrabotas, este corría gritando “¡mande!”, actitud que a mi parecer es un tipo de servidumbre cultural. ¿Qué sucedió con la Europa Central orgullosa de su renacimiento? ¿Quién financia para que haya un gobierno desperfilado, para que exista un “¡mande!” impidiendo que haya un gobierno con perfil, que reemplace el “mande” por un “conversemos” o “lo siento, eso no nos conviene, habría que reformularlo”?

Hubo años atrás dos personajes claramente inclinados al “¡mande!”: José María Aznar en España y Tony Blair en Reino Unido, a quienes el reemplazante de Blair, el primer ministro Gordon Brown¹⁷, ordenó una investigación que dejara en claro el comportamiento “rendido” al ex presidente norteamericano George Bush. La investigación a cargo de Sir John Chilcot¹⁸, quien develó algunas “vergüenzas” en algunos comportamientos rendidos al ex presidente norteamericano, acordando “no hablemos de petróleo” a pesar de que era evidente que la invasión a Afganistán tenía como propósito instalarse en la zona, frente a la importante producción de petróleo de Irak. Esta Europa Central desperfilada habrá asumido que cuando se trata de resolver problemas del mundo se juntan a conversar Estados Unidos con Rusia, bajo la atención de China, y no los llaman a ellos.

¹⁶ Recasens, A. y Hernández, O. (2022). *El pueblo de Toquihua convertido en un ratón de laboratorio*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7433335>

¹⁷ Recasens, A. (2023). *La violencia, un proceso más que una cosa*. Zenodo.

¹⁸ El informe está disponible en la web de The Iraq Inquiry.

1.6 ¿La tierra sin mal?

Los guaraníes, un grupo étnico originario de Sudamérica, habitaron principalmente en Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Su origen se remonta aproximadamente a 500 años d.C. y su historia está marcada por una rica cultura y tradiciones. Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, los guaraníes fueron sometidos a la esclavitud y obligados a trabajar en las encomiendas. Durante la época colonial, sufrieron un gran exterminio debido a las enfermedades traídas por los europeos y a las guerras con otros pueblos indígenas¹⁹. Tal vez esto generó en los guaraníes la idea de que la humanidad, como la Tierra misma, estaba cansada de vivir y quería descansar. Los *apapocuvás-guaraníes* expresaban que el aniquilamiento del mundo era una consecuencia de que la Tierra estaba vieja y de que su raza no se seguiría multiplicando: “volveremos a ver a los muertos, vendrán las tinieblas, los murciélagos nos tocarán con sus alas, todos los que todavía quedemos sobre la Tierra llegaremos a nuestro fin”.

La idea central de esta creencia es la de la fatiga cósmica, el agotamiento universal. Según relataba un chamán perteneciente a dicha etnia, una visión lo transportó a la presencia del gran Dios y ahí había escuchado a la Tierra implorar al Señor para que pusiera fin a sus creaciones: *-Estoy exhausta, suspiraba la Tierra, me he atracado con los cadáveres que devoro. Permíteme descansar, Padre. Las aguas también imploraban al Creador que las dejara descansar, y también los árboles, y toda la naturaleza. Es una expresión conmovedora de la fatiga cósmica y la nostalgia por el descanso final. Nimuendajú dice que la migración de los grupos guaraní hacia el este, hacia el nacimiento del sol, no se debió a conflictos bélicos con tribus enemigas, ni tampoco a la esperanza de encontrar mejores condiciones de caza y recolección al otro lado del río Paraná, ni tampoco se trató del deseo de acercarse a la civilización traída por los portugueses. La motivación era nada menos y nada más que el temor de la destrucción del mundo y a la esperanza de alcanzar la «Tierra sin Mal» antes de dicha destrucción.*²⁰

¹⁹ Historia de los guaraníes. <https://lahistoria.info/historia-de-los-guaranies/>

²⁰ Recasens, A. (2025). *Evolución, tradición y libertad. ¿Cómo arquitecturarlas para que las habite el hombre?* Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16101219>

2. Configurando un mundo posible

La idea acerca de la proposición de generar grupos de reflexión y difusión de los valores tiene sus raíces en los deseos expresados en el transcurso de los milenios y de las distintas maneras intentadas de encarnar socialmente los sistemas de valores que son parte esencial de la cultura. Entre ellos podemos nombrar algunos como justicia, paz, amor, amistad, libertad, respeto, confianza, honestidad, equidad, tolerancia, entre otros.²¹ He llamado a los citados grupos de reflexión con el nombre de «intermundos», por lo que representan, el respeto por las diferencias, porque dentro del grupo hay libertad de opinión y una convivencia sin jerarquías, que a veces ahogan y entorpecen la libertad de expresión al interior del grupo. Los «intermundos» son traídos a cada presente en donde se proyecta una comunidad o se elabora una constitución, un código de conducta o una proposición de derechos del hombre y de la mujer. Sin embargo, creo necesario aclarar que el hecho de formular aquí un «intermundo» no tiene como objetivo agregar una utopía más al concierto de utopías que se amontonan en las librerías y en las bibliotecas del mundo, pues no es mi propósito. Es más que nada una manera de apoyarme en el término por lo que sugiere, para hacer notar algunos aciertos, errores y omisiones en el camino recorrido hacia la concreción de una comunidad. Y a eso obedece también el estilo de escritura adoptado en algunos párrafos.

Somos punto de partida y también continuidad de un tesoro cultural que el tiempo y la tradición han ido depositando en el mundo para ser usado por cada uno de nosotros. Y este no debe limitar la posibilidad de aportar una mirada, otra manera posible de dar cuenta de las cosas para beneficio de todos; como también de comunicar y enriquecer nuestros aciertos a medida que nos vamos desplegando a través de nuestras relaciones, con distintas perspectivas, propósitos y solicitudes. Se podría pensar que siempre vivimos un mundo que podemos ayudar a construir y mejorar, atendiendo al hecho que de la manera en que lo hacemos, él nos hace a nosotros. El mundo que vivimos no es generoso, son las personas que viven en él las que con su generosidad pueden hacerlo de ese modo. Tampoco es solidario, a menos que las personas que lo habitan lo puedan convertir en eso. Lamentablemente el mundo que vivimos no lo construye la totalidad de la humanidad, sino que el egoísmo que impera actualmente, y, yo

²¹ Recasens, A. Valores. Op.cit.

diría, desde siempre, y es la responsable de la inequidad y la pobreza generalizada, el egoísmo, esto es, los contravalores que son nada más y nada menos que una minoría que se impone de alguna manera al resto del mundo que sufre las consecuencias.

Los ámbitos sociales de menores dimensiones ofrecen beneficios y futuros restringidos, pero lo compensan con su riqueza afectiva y espiritual. Mientras que los espacios amplios y heterogéneos ofrecen beneficios y futuros de gran alcance y diversidad, pero ensombrecidos por el egoísmo y una escasa espiritualidad. En los primeros, es más posible que el necesitado sea comensal en la mesa de un hogar, que en los segundos el hambriento tenga algún tipo de acogida.

Cuando pienso en el «intermundo», siento que debo partir imaginándolo como un mundo que puede estar ahí, a mi alcance, ya sea como realidad, como bosquejo apenas evidenciado, o algo que está aún en el pensamiento como proyecto. Debo descubrir si está esperando a que yo me integre y lo integre, o si está de manera larvada en suelo fértil para que yo participe en su construcción junto a otros. Debo salir de mi mundo y encontrar a quienes esperan lo mismo que yo, o algo similar o distinto, pero un «intermundo» rico en valores, a fin de cuentas. Dejar de vivir acomodados en sociedad, unos en relación con otros desde distintos roles que conjugan nuestra participación en el mundo social, pero que no nos conjuga a nosotros, y que resultan ser relaciones utilitarias, opacas y grises que buscan beneficios en un sentido unidireccional, de los demás hacia uno mismo.

Los primeros pasos podrían llevar a consolidar el significado y el sentido de la trama de interrelaciones que deben fundar los inicios del «intermundo». La creación de éste o el reconocimiento del germen de él que puede estar latente en una unidad social, parte de la intención expresa y manifiesta de los individuos que buscan en *lo social* una convivencia que se hace activa por la participación responsable de cada uno, por los valores que la orientan y consolidan, y por la voluntad de contribuir a su mantenimiento. Se establece así una retroalimentación desde el «intermundo» que se va formando hacia los individuos y de éstos hacia la unidad social que van generando. Proceso que es enriquecedor en ambos sentidos. El «intermundo» es un ente dinámico que no absorbe a los individuos en una tradición fija, sino que la tradición se va haciendo en el crisol mismo de la convivencia en la que participan, en función de

una convergencia de intereses que tienden a un bien común, al mismo tiempo que cuida y respeta el derecho a la intimidad de los grupos de «intermundos» formados por afinidad y a la privacidad de cada *sí mismo*. En la generación de un «intermundo» no se debe olvidar y tener presente la sabiduría que contienen las dos proposiciones paulinas: “de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad”.

El consenso no debiera traspasar más allá de la construcción del bien común, pues habrá voces que suenen distintas y a las que deben acercarse, no con recelo como si fuesen un peligro, sino con la curiosidad que despierta y debiera despertar lo nuevo. En lo substancial, se sabe que cada uno tiene a los otros en torno, al alcance de la voz, del consejo que orienta y del abrazo que alienta o perdona. Importa el carácter de la sociabilidad que se crea, la experiencia vivida en él y la atmósfera afectiva con que nos envuelve. Se realiza gracias a un consenso por afinidad y empatía, por espiritualidad que compromete y, desde ahí, puede crecerse sin descuidar el contenido y fundamento moral del «intermundo», el cual está dado por los valores. Porque sólo cuando se producen fracturas en el marco valórico de un grupo, se filtran los contravalores.

El «intermundo» se genera y crece desde dentro de cada persona, y se realiza volcándose hacia la relación con los Otros para construirse en convivencia. No se impone desde el exterior, sino que es el resultado de una convicción sobre la necesidad de dar vida a un «intermundo» y de vivirlo comunitariamente. Un factor importante es el de la confianza, donde cada uno espera y promueve la participación del otro, a la vez que demuestra su disciplina y compromiso con el *orden interno* del «intermundo». Sin embargo, no hay resistencia a los cambios, pues lo consensuado puede irse corrigiendo en la medida que la vida cotidiana lo va sugiriendo. Es preciso que se actúe en libertad y que se respete la libertad. Libertad que es compromiso que se cumple teniendo en cuenta lo recto con respecto a los otros y lo conveniente para cada uno, principio generado desde los Toltecas del antiguo México²²; y el libre albedrío de cada persona es compromiso que se debe a los valores y a uno mismo por la responsabilidad que se asume cada vez que se decide.

²² Recasens, A. (2010). *Cultura, valores e intermundo*. Bravo y Allende Editores.

3. El intermundo a construir

He planteado anteriormente la idea acerca de un mundo posible, un grupo de reflexión y de difusión de los valores, al que he nombrado «intermundo», el cual tiene sus raíces en los deseos expresados en el transcurso de los milenios, y de las distintas maneras intentadas de encarnar socialmente los sistemas de valores que han sido traídos a cada presente.

Es conveniente tener presente que son las personas las que fundan o integran un «intermundo» en torno a los valores centrales y fundamentales en la vida social humana, como son la justicia, la paz y la equidad entre otras; y aquellos que enriquecen las relaciones interpersonales: la amistad, la lealtad, el amor y la solidaridad. Sin embargo, se debe reconocer que los valores parecieran colgar de la boca, deshilachados, de tanto pasar por entre los dientes en declaraciones, discursos, programas políticos, aun cuando son sus contrarios, los contravalores, los que imperan en la sociedad. Entonces, es necesario abocarse al estudio y reflexión profundas sobre estos valores y configurar la sociedad que las personas pueden construir, si viven de acuerdo con ellos.

Albert Einstein decía que sin personalidades creadoras que piensen por sí mismas, es tan impensable el desarrollo de la comunidad como lo sería el desarrollo del individuo fuera del ámbito comunitario. Que una comunidad sana está tan ligada a la independencia de sus individuos como a su asociación dentro de su seno. Pero insistía en que sólo el individuo aislado puede pensar; y desde allí podrá descubrir todo aquello que es de utilidad para la vida de la comunidad. Pienso que la idea última formulada por Einstein se entendería mejor si se planteara que el hombre y la mujer son un integrante activo dentro de su grupo y pueden acceder a momentos de quietud y serenidad. Así, es posible que logren reflexionar sobre la comunidad en que viven y sobre los cambios y transformaciones que traerían mayor bienestar a sus integrantes.

Tal vez se ha enseñado a pensar la sociedad desde fuera de uno mismo, y no a reflexionar sobre la sociedad desde dentro de cada persona, pues cada uno la lleva implícita en su ser. De lo que se trata es que cada uno tiene una parte de la sociedad que puede ser integrada y reformulada dentro de cada grupo de reflexión. Lo contrario tiende a edificar desde

fuera una sociedad que se aleja de la persona, cada vez que ésta hace el intento de alcanzarla y reconocerse en ella. La sociedad me llega desde fuera, pero la asumo dentro de mí como vertiente que me apaga la sed de relaciones y, al mismo tiempo, sé que soy afluente de ella. Ese significado y sentido de mi relación con el grupo de reflexión me vincula y me implica con él y me hace responsable del modo en que él se desenvuelve y el perfil humano que va obteniendo.

Es evidente que los miembros del «intermundo» vivirán en el mundo y se sustentarán de él. El ejercicio de las diferentes actividades que cada uno esté realizando en el mundo no deberían ser obstáculos para fundar o integrarse en un «intermundo». Además, es desde el mundo que se obtendrán nuevos integrantes. Se trata de participar en el mundo, pero no dejarse atrapar por él, pues no podrían construir el mundo nuevo que se pretende. La respuesta a cualquier requerimiento del exterior es que son un grupo de estudios sobre aspectos filosóficos y sociales, con lo que no se miente.

Cada «*intermundo*» generará reflexiones que tienen que ver con los valores y sobre las nuevas organizaciones políticas y sociales con las cuales se podría ir transformando el mundo que se vive. El intercambio permanente de las ideas generará diálogos y revisiones que irán perfeccionando las proposiciones, como así mismo los textos que cada grupo selecciona, revisa, discute y propone. La pertenencia al grupo no debe estar sujeta a discriminación alguna; pues los hombres y las mujeres al ser distintos géneros son complementarios, al enfrentar juntos las tareas en el «intermundo», se obtendrán, sin lugar a duda, resultados óptimos e integrales. Porque la mujer, si nos atenemos al relato del primer Libro del Génesis, fue creada al igual que el hombre y al mismo tiempo y no fue extraída de una costilla de éste, como tampoco fue seducida por una serpiente. Por lo tanto, no hay falta alguna ni castigo que heredar.²³ En este mismo relato ambos son enviados por Dios a construir el mundo.

Pienso que el mundo nuevo que se pretende está lejos, pues el camino necesariamente deberá ser gradual y asegurando cada etapa; no obstante, ya los primeros integrantes del primer «intermundo» generado gozarán

²³ El que escribió el Génesis según los expertos habría sido Moisés, quién en una decisión de honestidad científica, dejó intactos, aunque contradictorios, la memoria oral del relato del primer Libro del Génesis, y del relato del segundo Libro del Génesis. Habría que estar atentos a cualquiera transformación del texto para que desapareciera el primer relato.

de la anticipación del mundo nuevo que se alcanzará en el tiempo, pues buscan vivir en la convivencia bajo los valores, tal como decía antes, de justicia, paz, amor, amistad, libertad, respeto, confianza, honestidad, equidad, tolerancia, entre otros, que refuerzan los valores que ligan las relaciones interpersonales. Serán como aquellos obreros que laboran en los cimientos de un edificio cuya maqueta del resultado final conocen, lo que les permitirá visualizar el significado y el sentido de su tarea.

Tengo la convicción de que esta proposición, cualquiera sea el resultado de ella, siempre será mejor y más humana que experiencias anteriores. Me refiero, entre otras, al relato del Génesis, en donde el reemplazo del hombre viejo por el hombre nuevo se llevó a cabo mediante un diluvio que, además de ahogar al hombre viejo, ahogó también a embarazadas y parturientas, a recién nacidos, a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos de ambos sexos. Y desde el hombre nuevo elegido para fundar desde él un mundo nuevo, Noé, se generó el mundo que hoy tenemos y al hombre viejo que lo construyó.

Existirá la posibilidad de que el grupo que pertenece a un «intermundo» crezca más de lo conveniente y se produzcan quiebres en su interior. Por eso es necesario estar atentos antes que se produzca el quiebre y, sin rencores ni recriminaciones, aceptar la segmentación y mantener las relaciones en tanto el grupo escindido siga manteniendo en lo esencial de su conducta y de su fundamento los valores que dieron nacimiento al «intermundo». Además, es preciso evitar alimentar a ese pequeño déspota que cada uno de nosotros lleva, de manera larvada o manifiesta en algunos actos o declaraciones. En el grupo de reflexión y de difusión de los valores habrá un coordinador, que es sólo eso; no un jefe, ni un director, como tampoco un presidente, ni nada que se le parezca. Por dichos motivos la función de coordinador deberá rotar cada semana en cada uno de los miembros del grupo. Es preciso tener sumo cuidado en este aspecto para la continuidad del «intermundo».

Finalmente, para que el «intermundo» dé los frutos en la convivencia que persigue, deberá cuidar que la participación de sus miembros sea activa y no pasiva; pues la pasividad en cualquier movimiento genera el síndrome del rebaño y éste necesita del pastor para orientarse hacia su destino. Todos deben participar activamente y esa es la razón de la rotación de la labor de coordinador en cada uno de los integrantes del grupo, lo que no es reusable. Además, es importante cuidar las

dimensiones del «intermundo» que, a mi parecer, serían el número de siete, lo que evita que se formen subgrupos dentro del «intermundo», lo que podría fomentar las divisiones. El grupo debe buscar una mayor información además de la que proporciona el presente texto y evitar lo que yo llamo “patinar sobre las palabras”, porque de ese modo éstas no entran al cerebro. Se trata de resolver, de que cada idea exija mayor análisis y acuerdo de parte de cada miembro del grupo.

Santiago de Chile, octubre de 2025